

ΛΟΓΟΣ

THE ART OF SCIENTIFIC MIND

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

WITH PROCEEDINGS OF THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS

DECEMBER 10, 2021 • OXFORD, GBR

VOLUME 3

DOI 10.36074/logos-10.12.2021.v1
ISBN 978-1-8380555-8-5 (PDF)

ISBN 978-617-8037-25-3
ISBN 978-617-8037-28-4 (volume 3)

UDC 001(08)
T 44

<https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3>

Chairman of the Organizing Committee: Holdenblat M.

Responsible for the layout: Bilous T.

Responsible designer: Bondarenko I.

The conference is included in the catalog of International Scientific Conferences; approved by ResearchBib and UKRISTEI (Certificate № 204 dated February 25th, 2021); certified by Euro Science Certification Group (Certificate № 22349 dated November 21th, 2021).

Conference proceedings are publicly available under terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Bibliographic descriptions of the conference proceedings are indexed by CrossRef, ORCID, Google Scholar, ResearchGate, OpenAIRE and OUCI.

T 44

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), Oxford, December 10, 2021. Oxford-Vinnitsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021.

ISBN 978-617-8037-25-3
ISBN 978-617-8037-28-4 (VOLUME 3)

«European Scientific Platform», Ukraine
«European Scientific Platform», Ukraine

ISBN 978-1-8380555-8-5 (PDF)

«P.C. Publishing House», United Kingdom

DOI 10.36074/logos-10.12.2021.v3

Papers of participants of the III International Scientific and Practical Conference «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends», held in Oxford, December 10, 2021, are presented in the collection of scientific papers.

UDC 001 (08)

ISBN 978-617-8037-25-3
ISBN 978-617-8037-28-4 (VOLUME 3)
ISBN 978-1-8380555-8-5 (PDF)

© Participants of the conference, 2021
© European Scientific Platform, 2021
© P.C. Publishing House, 2021
© Oxford Sciences Ltd., 2021

ОСМИСЛЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ТЕОРЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛІЗМУ ДМИТРА ДОНЦОВА: ПОГЛЯД ЯРОСЛАВА ДАШКЕВИЧА
Сопельняк А.С. 118

«ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПОЧАТКУ ХІХ СТ.
Громакова Н.Ю. 122

ТРАДИЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ВИСТАВ
ЗАКАРПАТСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
XX СТОРІЧЧЯ
Зайцев О.Д. 127

SECTION XXXI. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

MAMLAKAT RIVOJIDA SHAHARSOZLIKNI TUTGAN O'RNI
Yo'ldashev Iqboljon To'liqinboy o'g'li 130

MUHANDANSIK GRAFIKASINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
Tadqiqot guruhi:
Gulomova N.X., Sherimova M.A., Nabiyeu A.A. o'g'li, Homidova D.O. qizi .. 133

SECTION XXXII. CULTURE AND ART

UKRAINIAN ART SPACE TODAY: PROBLEMS AND WAYS OF
DEVELOPMENT
Fedorenko I. 138

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ІНДУСТРІЮ РОЗВАГ
Швець І.Г. 139

ТРАНСПОНУВАННЯ САМЧИКІВСЬКОГО РОЗПISУ СУЧАСНИМИ
ХУДОЖНИКАМИ В РІЗНІ НАПРЯМКИ ДИЗАЙНУ
Михайлова Т.С., Чанжар А.В. 140

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
ТЕАТРУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ІСНУВАННЯ 40-І РР. XX СТОЛІТТЯ ТА ЇХ
НАСЛІДКИ
Матвєєва К.В. 143

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ
Ваврик Р.В. 147

SECTION XXXIII. GEOGRAPHY AND GEOLOGY

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС. ТЕНДЕНЦІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Кобзан С.М., Поморцева О.Є. 151

ОБРАЗНО-ГЕОГРАФІЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Мамедова З.В., Трикоцька Є.С. 157

DOI 10.36074/logos-10.12.2021.v3.40

ТРАДИЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ВИСТАВ ЗАКАРПАТСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ХХ СТОРІЧЧЯ

ORCID ID: 0000-0001-8571-2186

Зайцев Олег Дмитровичзаслужений працівник культури України
аспірант кафедри культурології та
міжкультурних комунікацій*Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва*

УКРАЇНА

Наукове осмислення традиційних тенденцій розвитку закарпатського театральньо-декораційного мистецтва, як процесу декораційного оформлення музичних вистав розпочалося у 50-х роках ХХ сторіччя. Джерельною базою для вивчення цього питання стали: матеріали архіву Закарпатського українського музично-драматичного театру, видання присвячені історії театру, а також матеріали у періодичних виданнях минулих років. Розглядаючи чорно-білі світлини сцени з вистав театру бачимо, що перші декорації не відрізнялися сміливістю художніх рішень, що цілком зрозуміло важким матеріально-технічним становищем театру та браком спеціалістів. В оформленні музичних вистав переважають декорації конкретного місця дії. Поступово в костюмах героїв починає з'являтися гра з кроєм, змінюються зачіски та грим героїв. Проаналізувавши афіші та програмки вистав театру, помічаємо, що майже відразу після відкриття театру (1946 р.) в репертуарі театру з'являється – музична комедія. Музична комедія – музично-сценічний жанр. До музичної комедії відносяться комедія-балет, оперета, мюзикл. Жанр музичної комедії на сцені українського театру у 40-х роках ХХ століття стає основним[5].

Першою музичною комедією в репертуарі театру стала «Одинадцять невідомих» – лібрето М. Слободського, В. Духовичного та Б. Ласкіна (режисер – народний артист УРСР Б.Борін, художник – заслужений діяч мистецтв УРСР О.Плаксі, 1947). Вистава розповідає про пригоди футболістів вболівальників «Динамо» в Англії у 1945 році. Чудова музика (М.Богословський), лаконічне оформлення сцени, європейський крій костюмів героїв вистави зробили музичну комедію дієвою та жвавою.

Специфіка музичних вистав 1950–1970 років – позитивний настрій на сцені. Сценічний простір вирішувався тривимірною декорацією, кулісною декорацією, використовувалися численні мальовничі задники, що зображують конкретні місця дії. Велика виразна роль відводилася музиці та колористичному рішенню вистав: «Севастопольський вальс» – О.Гальпереної, Ю.Анненкова(1960 р.), «Трембіта» – Ю.Мілютіна (1960 р.), «Весілля в Малинівці» – Л.Юхвіда музика О.Рябова (1962 р.), «Шумить Дніпро» – лібрето Д.Суптелі, музика О.Рябова (1963 р.), «Ліс гуде» – Г.Бароті, А.Деканя, Л.Лалоша (1964 р.), «Витязь Янош» – Ш.Петефі (1976 р.), «Вільний вітер» – І.Дунаєвського (1977 р.), «Бунт жінок» – за М.Шолоховим лібрето В.Васильєва музика Є.Птичкіна (1979 р.). Ошатні, яскраві декорації, модні костюми, відчуття легкості в декораційному оформленні сцени, використання кольорового театрального світла все буде у виставах того періоду.

Вистава «Севастопольський вальс» – О.Гальперіної, Ю.Анненкова музика К. Листова (режисер – В.Івченко, художник – М.Манджуло, 1960 р.). Тема Великої Вітчизняної війни, ще довго буде у репертуарі театру. Життєва достовірність характерів та положень на сцені, поєднання патетики та гумору, мелодійна яскравість багатьох музичних номерів зробили «Севастопольський вальс» однією з найкращих радянських оперет.

Оперета «Трембіта» – В.Масса, М.Червинського музика Ю.Мілютіна (режисер – заслужений артист УРСР А.Ратміров, художник – народний художник УРСР Ф.Манайло, 1960 р.). Дія цієї оперети відбувається в одному з гуцульських селищ у Карпатах, де живуть люди двох світоглядів, двох протилежних укладів. На постановку цієї вистави був запрошений знавець культури та побуту гуцулів художник-живописець Ф.Манайло [4]. Писаний живописний задник з краєвидами Верховини, куліси були зроблені у формі арки (крона дерева), які створювали неповторну красу Срібної землі. У порталах розміщувалися елементи верховинської хати. Вдале лібрето багато в чому спирається на давні традиції гірського народу, правдиво змальовано побут селян Закарпаття.

Оперета «Весілля в Малинівці» – Л. Юхвід, музика О. Рябова (режисер – заслужений артист УРСР В.Аведіков, художник О.Корнієнко, 1962 р.). «Весілля в Малинівці» увійде в історію театру як, перша героїко-революційна оперета. Мальовничі, колоритні персонажі, український колорит, яскраві мелодії, дотепні тексти – усе це сприяло тріумфу вистави. Живописні задники українського села Малинівка, справжні костюми героїв вистави, чудова музика – все це зробили виставу ліричною та комедійною.

Музична комедія «Ліс гуде» – Г.Бароті, А.Деканя, Л.Лалоша, музика Ф.Фаркоша (режисер – В. Івченко, художник – народний художник УРСР Ф. Манайло, диригент Є. Шерегії, 1964 р.). Дія вистави відбувається на узліссі, біля хати лісника. «Сценічне оформлення цілком гармоніювало з веселим і життєрадісним тоном комедії. На заднику художник зобразив ліс, на другому плані – хату лісника, що притулилася до кремезного розлогого дуба. Поруч – майданчик та залізниця.В оформленні було багато світла, гри кольорів та пластики» [1].

Вистава «Витязь Янош» – Ш.Петефі (режисер – Ф.Макулович, художник – заслужений діяч мистецтв Якутської АРСР М. Зелінський, музика П.Качо, 1976 р.). «Оперета «Витязь Янош» – це пересипана казково-фантастичними елементами романтична розповідь про долю двох селянських дітей – сиріт: знайденого в кукурудзі Янчі (Витязь Янош) та його коханої дівчини Ілушки» [1]. Наявність в опереті двох планів – реального-побутового і казково-фантастичного поставило перед художником вистави нелегке завдання, адже маленька сцена театру та музичні масові сцени не давали можливість художнику робити великих декораційних конструкцій. Художник М.Зелінський робить лаконічне та живописне оформлення (писаний задник, куліси) та великі акценти на костюми героїв. Усе це зробило виставу казковою та історично правдивою.

Музичні вистави театру 1980–2000 років представленні різними музичними напрямками (музична комедія, оперета, мюзикл): «Роз-Марі» – О. Хорбаха, О.Хаммерштейна (1981 р.), «Тітонька Чарлея» – Б.Томаса (1988 р.), «Витівки Хануми» – Г.Канчелі, А.Цагарелі (1995 р.), «Танго для тебе» – братів А.-Ю. та Є. Шерегіїв (1999 р.), «Банкрот» – М.Старицького (2000р.). Художники театру (А.Пеньковський, С.Маслов, В.Гресь, В.Степчук, Е.Зайцева) поступово у оформленні вистав переходять від конкретного місця дії до ігрової сценографії.

Оперета «Танго для тебе» – А.-Ю. та Є. Шерегіїв (режисер – народний артист України А.Філіппов, сценограф – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева, 1999 р.). Оформлення вистави було зроблено за усіма законами музичного жанру – оперети. Ажурні куліси, задник, зроблені з органзи, створюють атмосферу легкості та свята. Перед глядачем з'являється холл готелю «Гуцулка» – дивани, столики, по центру стоїть гіпсова композиція із квітів, яка на фінал вистави стає великим водяним фонтаном. Театрознавець Л.Попова писала: «.. допомагають акторам вільно почуватися на сцені й костюми та сценографія Емми Зайцевої головного художника театру...» [2]. Художник робить акцент на костюми героїв. Глядач бачить стилізацію закарпатського та європейського костюму «...такої кількості костюмів не спостерігалось вже давно...» [3].

Вистава-мюзикл «Банкрот» за твором М. Старицького «За двома зайцями» з'явилась в репертуарі театру у 2000 році (режисер – народний артист України А.Філіппов, сценограф – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева). Сценограф вистави переносить героїв вистави в атмосфері цирку. Манеж, форгант, трапедії все це оточує героїв на сцені. Костюми були виконанні в манері авангарду та клоунади, що робить виставу цікавою та неповторною. «... До організації сценічного простору та вирішення костюмів художник – постановник обрала стиль імпровізації, каламбуру, гротеску, який, на диво, органічно відповідає загальній атмосфері, духу спектаклю, даючи глядачу розгадку театральної аллегорії, режисерських придумок і асоціацій»[2]. Про роботу художника у цій виставі писала преса: «... Костюми художника Емми Зайцевої, яка працює в облмуздрамтеатрі порівняно недовгий час, доклала немалих зусиль, щоб мюзикл виглядав справді видовишно. Вбрання героїв і героїнь поєднували в особі й «фактурні» елементи (тому, що Секліта повинна залишатися Секлітою), і стиль, притаманний кабаре початку століття і сучасні наряди «нових українців», і навіть тенденції з останнього прет-а-порте модельєра Юдашкіна. Тому майже 50 процентів тієї самої шоу-вистави тримав на собі одяг персонажів» [3].

Таким чином, розглядаючи вистави з репертуару Закарпатського українського музично-драматичного театру періоду ХХ сторіччя можемо зробити висновки, що декораційне оформлення музичних вистав театру мало свої внутрішні закономірності завдяки синтезу образотворчого мистецтва, музики та драматургії. Художники театру (О.Плаксій, М.Манджуло, Ф.Манайло, О.Корнієнко, М.Зелінський, Е.Зайцева) мали власний погляд на світ, щоденно вони пропонували загальну концепцію вистави, її ритм та настрої. Декораційне мистецтво поступово переходить від ілюстративно-реалістичного оформлення до ігрової сценографії.

Список використаних джерел:

- [1] *Музичний енциклопедичний словник* (1990). Київ: Радянська енциклопедія.
- [2] Руснак, В. (1996). *Театр Срібної землі*. Ужгород: Карпати.
- [3] Баглай, Й. (1997). *Із театром сорок років*. Ужгород.
- [4] Зайцев, О. & Зайцева, Е. (2021). *Театрально-декораційне мистецтво Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв 1946–2021 роки*. Ужгород: Аудор–Шарк.
- [5] Зайцев, О. & Попова Л. (2017). *Художник театру Емма Зайцева*. Ужгород: Аудор–Шарк.